

YU ISSN—0352—5724/UDK 801(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XXXIV/2

НОВИ САД
1991

О НОВИМ ПОГЛЕДИМА НА МАКЕДОНСКУ КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКУ ИСТОРИЈУ И НЕКИМ ДРУГИМ ПИТАЊИМА

Д-р СТОЈАН РИСТЕСКИ, Создавањето на современиот македонски литературен јазик, НИО „Студентски збор“, Скопје 1988, стр. 1—506.

1. *Ойшше найомене о књизи*

Књига др Стојана Ристеског покушај је да се попуни једна знатна празнина у савременој македонској лингвистичкој науци, везана за питања кодификације македонског књижевног језика у послератном периоду. Реч је, наиме, о релативно кратком временском периоду — од првог заседања АСНОМ-а, 2. VIII 1944. године, када је начелно донета одлука о увођењу македонског језика као службеног у Републици Македонији, до коначне кодификације македонског књижевног језика и објављивања прве македонске азбуке, 3. V 1945. године, решењем Народне владе Македоније. Овај период, везан пре свега за рад три лингвистичке комисије, трајао је тек девет месеци, али је био, како и сам аутор у *Предговору* пише, „доста бурен, исполнет со исчекувања и со резултати од исклучително национално и културно значење за македонскиот народ“ (стр. 5). Отуда је овај период у књизи С. Ристеског заступен богатом документационом граѓом — већим бројем новооткривених докумената, сакупљаних по архивима и институтима, приватним збиркама и заоставштинама, као и бројним усменим и писменим информацијама о појединим питањима до којих је аутор дошао.

Сви ови материјали који се „предаваат во нивниот изворен вид“ (стр. 8) чине, у ствари, други део књиге, тј. поглавље под насловом *Документи и ма-*

ијеријали (стр. 213—466).¹ Ауторове намере, међутим, биле су далекосежније, што уосталом показује и наслов књиге. Отуда је у првом поглављу књиге, под насловом *Историјски ирејлед* (стр. 9—212), аутор покушао да читаоцима представи путеве развоја македонског књижевног језика, односно македонске писмености, од самих њених почетака. У оквиру овог поглавља аутор је издвојио следеће целине: *Старомакедонскиој јазик* (стр. 11—26), *Средномакедонскиој јазик* (стр. 27—34), *Новомакедонскиој јазик* (стр. 35—61), *Современој македонски лијтератулен јазик* (стр. 63—130)² и *Ог озаконувањето до унифицирањето на современој македонски лијтератулен јазик*.³

Међутим, ово је већ био предалеко постављени циљ, како због саме широко омеђене теме, тако због одсуства ауторове темељније лингвистичке поткованости. Тежња за оваквом свеобухватношћу, која је уз то непрестано, често и прешироко, укључивала историјско-политичку позадину, резултирала је пре свега великом компилаторском продукцијом и честим цитатима. Управо прво поглавље, на пример (око стотину страна) садржи преко 550 фуснота (не рачунајући оне „умножене“, као на пример фусноту 62 на стр. 158 која се јавља и као 62а, 62б, 62в, 62г, 62д, 62ф, 62е). Међутим, у тежњи да се бројни резултати овако обилне литературе синтетизују и подведу под наслов књиге, изгубила је највише сама књига. Иако је ова књига са више аспеката привлачна за анализу, задржаћу се на њеном филолошком аспекту.

2. О неким методолошким питањима и односу народној и књижевној језика

Аутор Ристески се залаже за периодизацију која укључује поделу на *старомакедонски* (IX—XIV в.), *средњемакедонски* (XV—XVIII в.), *новомакедонски* (XIX в.) и *современи македонски књижевни јазик* (XX в.). При том се, међутим, не види јасно да ли је овде реч о периодизацији књижевног или народног македонског језика. С обзиром, пре свега, на наслов књиге, требало би очекивати

¹ Међу педесетак ових докумената налази се, на пример, и *Решение на ирвојто заседание на АСНОМ за воведување на македонскиој јазик како службен јазик во македонската држава* (стр. 215), *Ујашисво од Поверенсвојто за ирсовејта ири Президиумој на АСНОМ до обласните народноослободителни одбори за организирање на аналфабетски курсеви и за ирвремената азбука* (стр. 220—221), *Синографски белешки од конференцијето на филолошката комисија за усјаногуене на македонската азбука и македонскиој лијтератулен јазик* (стр. 228—317), *Елаборат на Комисијата за усјаногуене на македонски лијтератулен јазик, азбука и ирвојис* (стр. 318—331), *Решение на Народната влада на Федерална Македонија за македонската азбука* (стр. 449—450) итд.

² У оквиру одељка о савременом македонском књижевном језику аутор укључује следеће поднасловe: *Вардарскиој дел на Македонија* (стр. 75—88), *Ејејскиој дел на Македонија* (стр. 88—103), *Пиринскиој дел на Македонија* (стр. 103—112), *Македонскиој јазик кај Македонцијето што живеат во Албанија* (1912—1941) (стр. 112—113), *Македонскиој јазично ирашање меѓу 1913—1941 година во ирширокајта меѓународна јавност* (стр. 113—119) и *Македонскиој јазик во НОБ* (1941—1944) (стр. 119—130).

³ У оквиру овог одељка аутор укључује следеће поднасловe: *Озаконувањето на македонскиој лијтератулен јазик* (стр. 131—132), *Првата ирвремена македонска азбука* (стр. 132—135), *Првојто филолошки зафат за кодификација на македонскиој лијтератулен јазик* (стр. 135—157), *Две ирвремена македонска азбука во Ејејскиој дел на Македонија и ирвојто буквар во НОБ* (стр. 158—167), *Работата на Вшората јазична комисија* (стр. 167—176), *Грамајичката терминологија* (стр. 176—182), *Ушието за некои зафати на Поверенсвојто за ирсовејта* (стр. 182—185), *Завршната кодификација на современој македонски лијтератулен јазик* (*Работата на Трејтата јазична комисија*) (стр. 185—190) и *Нормирањето и досирелите на современој македонски лијтератулен јазик* (стр. 191—212).

да је реч о књижевнојезичкој периодизацији. Међутим, одредба *књижевни* (макед. „литературен“), што се, на пример, наслова поглавља тиче, појављује се тек уз одељак *Современој македонски литературен јазик* (стр. 63, мада ове одредбе „литературен“ нема и у садржају књиге, на стр. 501). На другој страни, уз термин *новомакедонски језик* у тексту се појављује одредба *народни* (тј. „новомакедонскиот народен јазик“, стр. 33) иако ове одредбе нема у наслову поглавља. Иза ових термилолошких недоследности крије се, у ствари, методолошка неизграђеност која историју македонског књижевног и народног језика посматра у истој равни. Тако, на пример, на стр. 33, говорећи о писмености средњемакедонског периода, аутор констатује: „Од XV до XVIII век има сè поголемо навлегување на црти од новомакедонскиот народен јазик“. Али већ на стр. 35 одељак *Новомакедонскиот јазик* аутор започиње реченицама: „Новомакедонскиот јазик, главно е дело на XIX век. Тогаш македонскиот народен јазик ја презел функцијата на писмен јазик [у фусноти М. Миовски], не само во практичната примена, туку и во црковно-уметничката литература.“ Ако занемаримо овде присутан анахронизам, остаје нам као значајна чињеница да под појмом *новомакедонски језик* аутор подразумева како народни, тј. простонародни македонски језик, тако и књижевни језик, или прецизније, језик и оних књижевних дела XIX века, писаних тзв. ниским стилем, која су, нарочито у првим деценијама, још увек, колико-толико чувала свој „књижевни“, тј. црквенословенски карактер како на тематском, тако на језичком плану. Уосталом, и сам аутор на стр. 36 чак престрого пише, да је „јазикот на Крчовски [. . .] црквенословенски со присутност на црти на североисточните македонски народни говори“.

Даље, пишући о одвајању македонског језика „од својата стара основа“ у периоду од XV до XVIII века, на шта је утицао „и контактот со несловенските балкански јазици (грчкиот, албанскиот и ароманскиот) и јазикот на владетелот“ (стр. 31),⁴ аутор као најважније наводи следеће иновационе црте: чланску морфему, рушење синтетичке деклинације и појаву трећесложне акцентуације, српску редакцију црквенословенског језика,⁵ учешће народног језика у писменој употреби и употребу грчког писма у македонској писмености. И овде је, дакле, аутор народне и књижевнојезичке црте, као и језичке одлике одређене писмености, посматрао у истој равни, кумулативно, не раздвајајући их међусобно ни по којој основи. Утолико је нејаснији појам „старе основе“ који аутор укључује. Да ли је реч о некаквој књижевнојезичкој или народној, језичкој основи, из овога се не може закључити. Ипак, навођење у истом кон-

⁴ Функција овог првог везника и није јасна у ауторовом тексту. Ако је она тек стилске, анафорске природе, онда је аутор овиме све промене у структури македонског језика овога периода свео на спољне језичке (и књижевнојезичке) утицаје. Ако, пак, функција овог првог везника није стилска, већ основна, везничка, онда остаје питање шта је са другим језичким променама које су резултат унутрашњег језичког развоја. О томе аутор не говори ништа.

⁵ У оквиру периода доминантног утицаја српске редакције у Македонији (XV—XVIII в.) аутор неоправдано укључује и питање порекла графеме *ћ* у текстовима Македонца Ђ. Кокала (1775—1863). Пре свега, ови текстови не припадају српској редакцији, а осим тога они потичу из XIX века. Што се датирања тиче, аутор се очито ослања на став Д. Барјактаревиха, по коме ови текстови, тј. Кокалов знак за *ћ* „апсолутно му припаѓа на крајот од XVIII век“ (стр. 32). Белићево датирање ових текстова (1823. или 1824. год.), датирање А. Матковског (1823. год.), као и указивање А. Младеновића на Барјактаревихево погрешно датирање, аутор Ристески није желео да уважи. „[. . .] интересен е и трудот на А. Младеновиќ[,] *Слово ћ њре Вука*“ — записаће кратко о томе Ристески.

тексту балканистичких појава у македонском народном језику и српске редакције црквенословенског језика у једном броју споменика, методолошки је поспе неоправдано. Узгред, када смо већ код језичких балканизама, ваља напоменути да су наведени балканизми, али и многи други, структуру македонског језика увелико почели мењати знатно раније него што је наведени период од XV до XVIII века. То, на пример, показују македонски текстови већ од XII века у којима рецимо „не е редок случај дека бил во тек процесот на изместување на синтетичката деклинација“.⁶ О томе пише и Војислав И. Илић (иначе један од рецензента ове књиге) под одредницом *Македонски језик* (о којој се и сам Ристески на стр. 211 похвално изражава), истичући да су балканистички процеси у македонском језику развијани „сукцесивно, у току 12, 13, 14. века [. . .] а сасвим су завршени и утврђени у XV столећу.“⁷

Очито је, дакле, да је изразита *гилосија*, која је више векова карактерисала македонски, али и друге балканске језике, морала бити више уважавана и јасније представљена у периодизацији овога типа. Однос књижевног и народног језика аутор, очигледно, схвата на специфичан начин. То нам показује и реченица на 30. страни књиге, у којој се каже: „Со прекинувањето на традицијата на старомакедонската писменост под притисок на новонастанатите околности, народниот јазик можел послободно да се развива, т. е. да се оддалечува од својата стара основа.“ Итд.

3. О неким терминолошким питањима и њојму старомакедонској језика

Термин *старомакедонски језик*, за који аутор већ у *Прегледу* напомиње да ће можда изазвати „посебен интерес“ (стр. 7), не може се ни у ком случају прихватити онако како је дат у књизи. Неке аргументе у вези са тим аутор покушава да истакне већ у *Прегледу*, где напомиње: „[. . .] зошто јазикот на Македонските Словени од IX до XI век да бил само [?! — П. Р.] „старословенски“, т. е. јазик на сите Словени“ (стр. 7). „А се знае — каже на другом месту аутор — дека на тој локалитет од Балканскиот Полуостров живееле Македонските (а не други) Словени. Според тоа, јазикот на Кирил и Методија бил „старомакедонски“ од солунско словенско подрачје“ (стр. 17, у фусноти наведен М. Георгиевски). Што се овог дела проблема тиче, он се, чини се, поново враћа на питање (су)односа народног и књижевног језика, тј. језика оних Словена из околине Солуна у IX веку и оног књижевног језика који је на основи тих словенских говора настао за потребе *словенској* богоштовља. Чини се да аутор нема потпуну представу о природи тог језика. Језгровиту и прецизну дефиницију овог језика, између осталих, дала је Р. Угринова-Скаловска, истакнути истраживач старе македонске писмености: „Старословенскиот јазик како општесловенски книжевен јазик, кој по својата суштина бил функционален, обреден јазик, и претставувал наддијалектна книжевна формација, се претставува во голема мерка како обединувачки фактор на духовна култура на словенството [. . .]. Во таа смисла може да се зборува

⁶ *Македонски текстови 10—20 век* (составиле Б. Конески и О. Јашар-Насиева), Универзитет Кирил и Методиј во Скопје, Скопје 1972, стр. 20.

⁷ *Енциклопедијски лексикон Мозаик знања, Српскохрватски језик*, Interpres, Београд 1972, стр. 211.

за „ареално интернационален“ [у фусноти Н. И. Толстой] карактер на старословенскиот јазик во најраниот период од неговата употреба и распространување.⁸ Очито је, дакле, да је појам првог словенског књижевног језика далеку сложенији него што то на први поглед изгледа, па је и пигање изнајажена одговарајућег термина далеку осетливије.⁹

На одређене непогодности у коришћењу овога термина, чини се, наилази и сам автор. На стр. 25, на пример, автор пише да су се крајем XI и почетком XII века „појавиле повеќе редакции на старомакедонскиот јазик: српска, хрватска, панонско-словенска, бугарска, руска, чешко-моравска и др.“ Македонска редакција се, дакле, не помиње, Иако је автор овим избегао израз македонска редакција старомакедонског језика, он ипак подразумева одређене језичке промене и у македонским текстовима тога времена (крај XI и почетак XII в.), те у истом контексту напомиње да „и во старомакедонскиот јазик се појавиле некои специфичности со кои јасно се издвојувал од другите словенски јазици, како што е на пример, вокализацијата на еровите: њ [>] о, њ > е“. Додуше, ово сада нуди и низ нових нејасноћа, како о ауторовом схватању „старомакедонског“, тако и о односу овог језика према другим словенским језицима. А што се тиче вокализације јерова у јаком положају ваља напоменути да је ова појава настала веќе крајем X века, а потврдују нам је најстарији сачувани словенски текстови македонског порекла.¹⁰ Дакле, ова црта не представља неку посебну, редакцијску одлику, како би се из ауторовог текста могло закључити.

Поред термина *старомакедонски*, автор, меѓутим, користи и термин *црквенословенски* (у значењу *старословенски*). На стр. 31 автор ће, на пример, употребити израз „српската рецензија на црквенословенскиот јазик“. Термин *црквенословенски* автор ће, меѓутим, користити и у далеку ширем значењу, па се на стр. 36, на пример, може прочитати како је „јазикот на Крчовски [XIX в. — П. Р.] црквенословенски со присутност на црти на североисточните македонски народни говори“.

Меѓутим, све ово била би, мање-више, тек терминолошка питања да автор и под старомакедонским не подразумева, у ствари, далеку шири по-

⁸ Радмила Угринова-Скаловска, *Заемниште врски помеѓу македонскиот и српскиот варијанти на црквенословенскиот јазик*, Кирило-методијевскиот (старословенскиот) период и кирило-методијевската традиција во Македонија [зборник радова], МАНУ, Скопје 1988, стр. 159.

⁹ У сваком случају, „ни та прва, вероватно заувек изгубљена књижевна остварења не би представљала зајемчено изворни документ о говорном језику присолунских Словена у деветом веку“ (Др Ирина Грицкат, *Студије из историје српскохрватског језика*, Народна библиотека СР Србије, Београд 1975, стр. 16 — в. и тамо наведена литература).

О књижевном, тј. наддијалекатском карактеру старословенског језика говоре и многе старословенске граматике, задржавајући се при том и на неким проблемима терминолошког одређења овога језика (в. нпр. код: Јосип Хамм, *Staroslavenska gramatika*, Školska knjiga, Zagreb 1974, стр. 53—55; Светозар Николић, *Старословенски јазик I*, (Правопис, гласови, облици), Научна књига, Београд 1978, стр. 14—18; Т. А. Иванова, *Старославянский язык*, Москва 1977, стр. 32—37; — итд.). Што се, пак, тиче термина *старомакедонски*, чак и ако се изуземе његово неугодно поклапање са представом о језику старих, античких Македонаца, он очито не би у овом случају донео више погодности, односно не би могао бити замена термину *старословенски* јазик.

¹⁰ Блаже Конески, *Историја на македонскиот јазик*, Култура, Скопје 1986, стр. 36; *Македонски дијалекти* (составиле Б. Конески и О. Јашар-Насијева)... , стр. 7; Ј. Хамм, *Staroslavenska gramatika*... , стр. 89.

јам, што показује и ауторова периодизација. По аутору, наиме, периоду старомакедонског језика припадају како најстарији сачувани словенски споменици македонског порекла, тзв. старословенски, канонски споменици, тако и каснији споменици настали након XII века, на пример споменици Охридске књижевне школе, па чак и споменици XIV века, међу којима је, како сам аутор пише „видно присутна српската, односно рашката, т. е. светосавската редакција“ (стр. 25). Непрецизност у термилолошким одређењима појединих језичких или књижевнојезичких модела испољаваће се, додуше, и на друге начине у ауторовом тексту. У оквиру истог поглавља, *Ситромакедонскиој јазик*, аутор пише, на пример, да су се поред Охрида, од X до XIV века у Македонији јавили нови манастирски културни центри. „Во нив — наставља аутор — е создадена обемна оригинална и преводна литература на словенски (македонски) јазик“ (стр. 24). Итд.

У сваком случају, термин *ситромакедонски језик* обележава у овој књизи веома широк и недовољно дефинисан појам, широк до оних граница након којих овај термин сам по себи не значи више ништа.¹¹ Због чега је онда аутор инсистирао на овом термину, друго је питање.

4. О научној аргументацији књије (од Тирила и Методија до К. П. Мисиркова и гаље)

Обухватајући бројна и сложена питања словенске и македонске филологије, аутор Ристески је у више случајева морао да се позабави и одређеним научним проблемима и у вези с тим укаже на постојање различитих, сучељних мишљења у науци. Аутор је, међутим, са нескривеном напрузом, у таквим случајевима и сам узимао непосредног учешћа у научним полемикама, стављајући се на једну или другу страну. Ипак, такав однос према научним питањима изискивао је далеко шире познавање материје, тј. научне продукције, као и темељније аргументовање одређених ставова, макар се радило и о приклањању појединим мишљењима. Задржаћу се на неким питањима.

Разматрајући питање порекла солунске браће, Тирила и Методија, аутор се приклања ставу да су Тирило и Методије по пореклу били Словени (стр. 13). Пратећи ауторов текст стиче се утисак о постојању три главна „аргумента“. Прво. Аутор пише: „Не би могла да се разбере дејноста на Кирил и Методија ако не се сфати дека тие по потекло биле Словени. Нивното словенско дело и мисијата меѓу Словените уверливо укажуваат дека тие можеле да бидат Словени. Во IX и X век имало мнозина видни Словени што добиле грчко образование, кои ги усвоиле византиските одлики и со тоа се ставиле наполно во служба на византиската држава [. . .]“ [у фусноти Б. Панов]. Иако овај текст носи извесну резерву према постављеном питању (уп. „тие можеле да бидат Словени“, макар је ово у извесној опреци са одредбом „уверливо укажуваат“), у фусноти аутор Ристески ово поткрепљује својим аргументом, показујући сада и свој недвосмислени став: „Во прилог на тоа дека Кирил и Методија биле [истакао П. Р.]. Словени, односно од словенско потекло збо-

¹¹ Широко је дат и појам *средњемакедонској* и посебно *савременој македонској књижевној језика*. Периодом *савременој македонској књижевној језика*, на пример, Ристески обухвата језик оне књижевности и писмености која почиње са XX веком и траје до данашњих дана. Дакле, реч је о прешироком појму који обухвата како период постојања, тако и период непостојања одређене књижевнојезичке норме.

ног језика омеђи најособеније македонске говоре који су, како каже Мисирков, „једнакво далеко и от србцкиот и бугарцкиот“.¹⁴ Очито аналогно овоме, Мисирков тежи да се и будуће македонско ћирилично писмо, колико је то могуће, разликује од ћириличких писама других словенских народа, посебно, суседних, чије су се азбуке обилато користиле у Македонији. Основу за то Мисирков види, пре свега, у специфичности појединих македонских гласова чијим би посебним графичким представљањем била „означена разлика во гласоите“¹⁵ међу тим језицима. Међутим, не може се превидети да је овде добрим делом реч о *национал-симболичкој* функцији оваквог графичког система, или прецизније, појединих графема, што је наметало и само време македонског националног полета. Управо стога Мисков и није тежио да све специфичне македонске гласове графички осмисли (уп. нпр. и македонске гласове *ч, ж, ш, л* који се разликују од српскохрватских, али су њихове графеме исте), већ с а м о оне македонске гласове чије би графеме прихваћене из туђих азбука исувише симболички упућивале на македонску политичку и културну несамоосталност (уп. нпр. и Мисирковљев предлог *џж* уместо *џ* из Вукове ћирилице).

Но и поред тога што је прошао готово чита век од ових Мисирковљевих размишљања, идеалистичка теза о могућем успостављању јасне корелације између индивидуалности једног језика и његовог графичког система још увек се наметљиво истиче у књизи аутора Ристеског. За њу се, међутим, бар када је реч о чисто лингвистичком аспект, нису везивали ни познати македонски филолози у опсежним дискусијама и спорењима у раду послератних македонских језичких комисија. То се управо види из докумената која нам представља ова књига. Тако, на пример, на стр. 443, у реферату Б. Конеског („За азбуката“), каже се: „При говорот дека *ћ* и *ђ* не може да се земе поради това што нашиот изговор е тука поинаков од српскиот, сам по себе нема големо значение кога знаеме дека во јазиците со еднакви букви се изразуваат различни гласови.“¹⁶ Али одмах затим ово псеудолингвистичко питање Конески враћа у праве оквири и наставља: „Така што единствено важен во овој случај остануеше политичкиот момент т. е. дали целокупното усвојување на Вуковата азбука нема да им дај аргумент на нашите непријатели да говорат за некакво србизирање кам нас, дали таква азбука нема да не оддалечи од нашите браќа од Пиринска Македонија што исто така треба да бидат обватени во кругот на македонската национална култура.“¹⁷

Много година касније на овом питању ће се задржати и Ф. В. Мареш, истичући готово исто што и Б. Конески. Говорећи о „македонској кћи Вукове ћирилице“, Мареш ће такође истаћи фонолошку неоснованост увођења нових македонских графема *ќ* и *ѓ* (у односу на већ постојеће *ћ* и *ђ* — чак и у ма-

¹⁴ Крсте П. Мисирков, *За македонцкиите работи* (јубилејно издание по повод на стогодишнината од раѓањето на авторот), Скопје 1974, стр. 145.

¹⁵ Исто, стр. 142.

¹⁶ У вези са тим у једној другој дискусији (стр. 264) Конески каже: „Ако имаме извесна навика со употребата на една азбука, а да измислуваме нови букви само за това да се нашата азбука разликуваат од некоја друга азбука, това е многу слаб разлог“ (в. и стр. 264—267, 443 и др.).

¹⁷ Ове послератне дискусии у Македонији покажују да су управо аргументи Б. Конеског, иако им се једна струја на челу са В. Марковским општро супротстављала, имали преломну и пресудну улогу у укажувању на лингвистичку неоснованост ове тезе.

кедонској писмености, П. Р.). „Међутим, — наставља Мареш — идентификација самосталног књижевног језика тражи баш овакав израз ортоепске ситуације и у графичкој (оптичкој) слици језика.“¹⁸

5. *О објективном научном иприсјуу*
(Александар Белић и македонско језичко иишање)

У знатан део књиге аутор је, с правом, укључио и тежак национални положај македонског народа с почетка ХХ века и између два светска рата, и његову територијалну подељеност на вардарски, егејски и пирински део, па и на онај део македонског народа који је тада остао у саставу албанске државе. Ипак, ово „пеколно четворно ропство“ (стр. 75) под Србима, Грцима, Бугарима и Албанцима, иако са заједничком карактеристиком — негирањем македонске нације — очито није било свугде подједнако „паклено“ бар када се ради о македонској речи и могућностима за њено присуство у јавном животу. У том смислу је, на пример, илустративно стање у Вардарској Македонији. О томе нам доста сведочи и ова књига (стр. 65, 79—85) иако, чини се, без много ауторове воље. Задржавати се подробније на тим поређењима било би сувишно за овакав прилог, али је очито да је присуство, макар и претежно фолклорне македонске речи у тадашњој култури Србије, а касније и Југославије (објављене песме, песничке збирке, позоришни комади) била чињеница. Управо ова чињеница имала је значајног удела у скретању пажње, пре свега културне јавности, на особености свеукупног македонског израза,¹⁹ узимајући тиме активног удела и у даљој судбини овог дела македонског народа. То је, најзад, показао и крај другог светског рата.

Када је реч о македонском језичком питању између два рата, аутор се, не без разлога, више пута задржао на улози познатог српског филолога Александра Белића у оспоравању македонске језичке посебности. Белић је у том смислу заиста занимљива личност која је можда подлегла и одређеном политичком тренутку. Важно је, међутим, ради објективног научног приступа, напоменути да су тадашњи Белићеви ставови према овом питању, иако у начелу познати, још увек недовољно истражени. Пишући о Белићевој дијалектолошкој монографији *Галички дијалекат*,²⁰ Ристески, на пример, напомиње да овај дијалекат Белић разматра као јужносрбијански, при чему „всушност и не сакајки научно ја доказал посебност на македонскиот од српскиот

¹⁸ Фрањо Већеслав Мареш, *Вукова ћирилица у целосној слици развоја словенских графичких система*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 17/1, Београд 1988, стр. 47.

¹⁹ Још 1904. године, на пример, српски историчар књижевности и писац, Андра Гавриловић, написаће о гостовању македонске позоришне групе у Београду следеће: „Она је приказивала на македонском језику оригиналне драме македонске. [. . .]. Не треба се варати. Оно што је Црнодримски показивао није био жаргон већ проба т у ње културе у другом свету [. . .]. Остављамо на страну то да Црнодримски има од својих комада по две редакције — за Софију и за Београд — већ сама та појава његових македонских продукција казује да стојимо пред зачецима нове, четврте књижевности на Словенском Југу. А ми смо томе плескали“ (А. Гавриловић, *Пред четвртој књижевношћу*, Бранково коло, X, 17, 29. април (12. мај) 1904, стр. 516 — према: Т. Димитровски, Б. Конески, Т. Стаматовски, *О македонском језику*, ИРО Веселин Маслеша, Сарајево 1980, стр. 41—42).

²⁰ А. Белић, *Галички дијалекат*, Српска краљевска академија, Београд — Срем. Карловци 1935, стр. 1—352 (+ прилози).

јазик“ (стр. 80). Такве омашке се Белићу, ипак, нису дешавале. Да је Белић већ тада био објективно свестан „тежине“ македонских језичких посебности (и то не само у односу на српскохрватски језик!) експлицитно нам потврђује на више места и сама монографија *Галички дијалекти*. Тако, на пример, на 74. страни *Увода* Белић пише: „Далеко удаљени од центара развитка бугарског језика и српскохрватског, они [македонски дијалекти — П. Р.] су се готово самостално од њих развијали. Што су у том развоју добили каткада коју црту која се и у поменутиим језицима слично развила, то је или зато што су им неке особине биле заједничке са оближњим дијалектима по пореклу, или зато што се у сличним словенским говорима развијају често извесне особине на сличан начин или, најзад, што су се, или у својим деловима или у целини, находили под сличним туђинским утицајима.“ Штавише, полазећи од тезе о раним балканословенским миграцијама с југа на север, Белић даље истиче: „Али највећи део сличних или идентичних црта у околним дијалектима српскохрватским и бугарским развио се на тај начин што су се претставници македонских говора насељавали у различном броју на оближњој територији српских и бугарских говора, и ту утицали на домаће становништво.“

Даље, аутор Ристески недовољно објективно процењује ставове Александра Белића и у вези са пореклом графеме *ћ* у тексту *Наказаније*, Македонца Ђ. Кокала (1775—1824). На стр. 32 аутор пише: „Појава на графемата *ћ* (во почетокот) за *ќ* и *ѣ* во македонскиот јазик повеќемина српски лингвисти, меѓу кои и Александар Белић, ја доведуваат под влијание на Вук Караџиќ.“ (Литература у вези са овим тврђењем није дата.) Међутим, тек из даљег текста види се да је овде вероватно реч о графемама *ћ* и *ѣ*, односно да је поред графеме *ћ* у ауторовом тексту требало да стоји и *ѣ*, које је грешком испуштено. Што се, пак, Белића тиче, о овом питању он говори такође у *Галичком дијалекту* (стр. 305—306), али није посве сигуран да је знак *ћ* у тексту Ђ. Кокала прихваћен од Вука, па се и не устручава да у Вуков утицај сумња, или бар да не буде довољно сигуран у њега: „Иако је Ђурчин Кокале писао после Караџића, тако да би се могло претпоставити да је стајао под његовим утицајем, ипак се на основу самих шара за те гласове [*ћ*, *ѣ*, *ц* — П. Р.] то може претпоставити само до извесне мере. [. . .] Ако се још у *ћ* може видети нека веза са знаком који се употребљава у нашим старијим рукописима, нарочито босанским, знак *ћ* је оригиналан. Занимљиво да га је и Ђурчин тражио у оном правцу у којем је и Вук, ако га је самостално дао. Али је ипак вероватније да му је Вуков нацрт тога звука био познат — било по саопштењу са које било стране било из књига, јер иако нема пуне једнакости меѓу њиховим знацима, Ђурчиново *ћ* ипак напомиње Вуково.“ У даљем тексту (стр. 32—33) Ристески наводи и нека каснија мишљења те прихвата њихово становиште да је реч о оригиналној графичкој творби Ђ. Кокала, наводећи, између осталог и овај цитат: „Не е овде во прашање Вук, туку престижит меѓу Србите и Македонците, а бидејќи Кокале е Македонец, Белиќ *едноставно* [!? — П. Р.] го отфрлил и со тоа направил неправда“ (цитира Д. Барјактаревића).

Ристески, меѓутим, не жели да уважи и нека супротна мишљења савремених македонских лингвиста у вези са овим питањем. Тако, на пример, Трајко Стаматоски, познати македонски лингвист, добар познавалац новијег македонског књижевнојезичког периода (кога иначе у овој књизи нема на крају, у

списку литературе) сматра, опет, да — без обзира на изворе — „Гурчиновото ђ е пореално да се гледа како на влијание отстрана, како на угледување.“²¹

У новијем периоду, након другог светског рата, Белић је прихватио македонски књижевни језик као израз јасних тежњи македонског народа за својим националним идентитетом. „Македонци су добили, како су и желели, свој књижевни језик“ — написаће 1950. године Белић у једном чланку.²² И у овом периоду Белић ће без икаквих оптерећења писати о македонском књижевном језику као новом члану, не само у групи словенских, већ и у групи југословенских књижевних језика. О том суодносу југословенских језика Белић ће записати: „И наша два засебна књижевна језика, словеначки и македонски, треба својим речничким и фразеолошким благом, у случају потребе, да помогну својим речима које би добиле српскохрватски књижевни облик нашег језика, јер и српскохрватски књижевни језик помаже и њима.“²³

Чињеница је, међутим, и то да је Белићев ауторитет имао одређених утицаја и на рад послератних комисија за кодификацију македонског књижевног језика, што видимо управо захваљујући књизи аутора Ристеског. О томе аутор, додуше, није посебно говорио, али се из његовог цитирања разних мемоарских казивања то јасно види. На стр. 153, на пример, сазнајемо да је јануара 1945. године на Филолошком факултету у Београду, након предавања М. Петрушевског, одржана стручна дискусија у којој је учешће узео и Белић предлажући да се за основу македонског књижевног језика узме галички дијалекат (усмена информација М. Петрушевског). На стр. 174 сазнајемо да је Белић консултован и у вези са пројектом нове македонске графије, те да је његов предлог била управо графија Крсте Мисиркова (усмена информација Л. Колишевског).²⁴ Итд.

6. Аутор о својим сународницима (Блаже Конески и њослеријни развој македонскијше)

Замисливши своју тему далеко шире него што то и сам наслов књиге тражи, Ристески се трудио, колико год је то било у његовој моћи, да читаоцу дочара шаренило историјских прилика, покрета и актера у вези са македонским

²¹ Т. Стаматоски, *Борба за македонски литерашурен јазик...*, стр. 52 (уп. и стр. 80).

²² А. Белић, *Око нашеј књижевној језика*, Српска књижевна задруга, Београд 1951, стр. 320.

Белић је, међутим, још 1913. године указивао на могућност увођења македонског језика у школе, у циљу очувања македонског идентитета: „А кад би зажелело баш локално становништво да има свој домаћи дијалекат у својим школама, ради развитка своје локалне етнографске индивидуалности до крајњих граница, ја мислим да се нико не би томе противио“ (А. Белић, *Срби и Бујари у Балканском савезу и у међусобном рају*, Београд 1913, стр. 138).

²³ А. Белић, *Око нашеј књижевној језика...*, стр. 315—316.

²⁴ Ристески се, очито, није много задржавао око ових података. Он је много важнијом несумњиво сматрао информацију да је, на пример, Војислав И. Илић одустао од своје већ изражене докторске тезе о битолском говору „поради субјективниот став на А. Белић“ (стр. 179), или да је дипломски рад Крумета Кепеског о прилепском говору остао у рукопису јер аутор није желео да прихвати Белићеве сугестије и измени „некои места, со цел да се прикаже како српски говор“ (стр. 459). Ристески свде не наводи изворе својих информација.

националним и језичким питањем, посебно у новијем периоду. У том смислу аутор се отворено залагао да према појединим личностима, својим сународницима, изгради и свој лични став, те га што сугестивније пренесе читаоцу, макар то и излазило из оквира лингвистичких тема. Наравно, при том су посебно „лоше прошли“ они за које аутор, по овој или оној основи, није имао много симпатије, што је аутор понегде доказивао и својом спремношћу да о томе полемише. Тако, на пример, на стр. 55 аутор помиње Темка Попова и његов познати чланак *Кој е крив* да би на крају, у фусноти о њему забележио: „Темко Попов(иќ) бил член на ТМК [Тајни македонски комитет — П. Р.]. Со статијата *Кој е крив*, тој е значаен и од филолошки аспект. Подоцна бил носител на големосрпството во родниот крај. Како претседател на Охридската општина бил страв и трепет. Постарите охридани и денеска со горчина зборуваат за него. Во трудовите на д-р Климент Цамбазовски [...], Христо Андоновски [...] и Трајко Стаматоски [...] се прикажува Темко Попов во неговата светла страна. Меѓутоа, Темко Попов(иќ), како што укажува д-р Климент Цамбазовски [...], работел за српската пропаганда многу од рано, уште пред 1887 г.“ Итд.

Свој особени приступ аутор има и према послератним догађањима у Републици Македонији, посебно према раду лингвистичких комисија и њиховим учесницима. Полемички тонови, не само лингвистичке већ очито и политичке природе, који су повремено обележавали рад ових комисија, нашли су одраза и у ауторовом личном ставу према одређеним питањима, па и према појединим личностима овога периода, својим савременицима. Штета је, меѓутим, што аутор овога пута о томе није отворено проговорил, изнесећи своје ставове и аргументе, већ је у ту сврху укључил неке друге методе које углавном излазе из лингвистичких, и не само лингвистичких оквира. (Управо због тога, на њима се нећу задржавати овом приликом.)

Биће да је то, опет, и разлог што неке значајне личности македонског послератног периода, и учесници у раду ових комисија, нису на одговарајући начин заступљени у књизи, посебно, на пример, у одељку о послератном развоју македонске лингвистике. О ауторовој неупућености, у овом случају се, на жалост, не може говорити. Посебно не када је у питању акад. Блаже Конески, свакако најзначајнија личност послератног развоја македонистике, који се „издигна до најпознат македонски научник — славист, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје, прв претседател на Македонската академија на науките и уметностите, дописен член на повеќе академии на науките и почесен доктор на неколку универзитети во странство.“²⁵ Говорити, меѓутим, оваквом приликом о Блажету Конеском још мање је примерено, али се на неке основне чињенице у вези са тим мора указати, пре свега због студентске и шире читалачке публике којој је ова књига намењена.

Представљајући буран развој македонске лингвистике у послератном периоду у Републици Македонији, аутор Ристески пише, на пример, о оснивању важних научних институција као и покретању различитих филолошких часо-

²⁵ „Блаже Конески — пише даље Блаже Ристовски, један од рецензената ауторове књиге — денеска е најпознат и најпризнат претставник на македонската современа поезија, најуспешен исповедник на човекот во нашето минато и во нашата сегашност и најпреведувани денешен наш поет“ (Д-р Блаже Ристовски, *Македонскиот сѝих* 1900—1944, *Испиражувања и материјали* I, Мисла, Скопје 1980, стр. 420).

писа и научних пројеката: убрзо после ослобођења основана је Катедра за јужнословенске језике (са Семинаром за македонски језик) при Филозофском факултету у Скопљу, која од 1950. године почиње да издаје билтен *Македонски јазик*; 1953. године основан је Институт за македонски језик који, поред преузимања часописа *Македонски јазик*, до 1966. године издаје тротомни *Речник на македонскиот јазик со српскохрватски шолкувања*; 1954. године основан је Савез друштва за македонски језик и књижевност који издаје часопис *Литературен збор*; 1967. године основана је Македонска академија наука и уметности, која покрене часопис *Прилози*, — итд. (стр. 206—209).

У свим овим, и другим делатностима улога Б. Конеског је, међутим, исувише велика да не би била поменута. Јер, управо је Конески један од најнепосреднијих организатора тако значајних македонских институција као што су Филозофски факултет, Институт за македонски језик, Савез друштва за македонски језик и књижевност, Македонска академија наука и уметности, чији је био и први председник (1967—1975),²⁶ — итд. Управо је Конески један од најнепосреднијих покретача различитих филолошких часописа и утемељивача низа научних пројеката. Конески је, на пример, један од покретача најпознатијег македонског филолошког часописа *Македонски јазик* и његов дугогодишњи уредник, редактор најзначајнијег савременог македонског речника (*Речник на македонскиот јазик со српскохрватски шолкувања*), чији је уједно и идејни утемељивач, итд.²⁷

7. О језичко-стилским карактеристикама књије и њеној научној апаратури

Емотивни однос аутора према историјским чињеницама одразио се и на језичко-стилски план његовог текста. Димензија ироничности, као чест пратилац ауторовог текста, одузела му је атрибут научног и на језичко-стилском плану. На страни 33 аутор пише, на пример, да је о гласовима *ћ* и *ђ* у македонском писао и Стојан Новаковић, „но, се р а з б и р а [истакао П. Р.], со стремез да ја докаже идентичноста на македонските и српските гласови“. На страни 52 аутор пише о бројним српским и бугарским научним и култур-

²⁶ Занимљиво је да Ристески подробније говори о Македонској академији наука и уметности, помиње усвајање Закона о МАНУ, избор првих 14 чланова, њено свечано отварање, — али не помиње њеног првог и дугогодишњег председника (стр. 207).

У том смислу посебно је илустративан *Рејсисар на имињаша*, који је дат на крају књиге, у оквиру поглавља III, *Индекси, sumtar[y]*, *содржина* (стр. 483—499). Иако је он и иначе у великој мери недоследан, тј. грађен без јасних принципа, занимљиво је како су у њему представљене поједине савремене личности. Док уз поједине личности стоје титуле и шире биографске одредбе (нпр. уз: *Шојџирајанов, г-р Горѓи, Илиќ*,] *г-р Воислав, Марковски, Венко, Колишевски, Лазар* итд.) уз друге стоји тек штура одредба (нпр.: „*Конески, Блаже*, филолог и писател“, „*Видоески, Божидар*, автор“, „*Стаматоски, Трајко*, автор“ итд.).

²⁷ О овоме, као и шире о научном раду Б. Конеског в. код: Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик...*, стр. 208—222. У поводу шездесетогодишњице рођења Б. Конеског појавило се и неколико посебних бројева различитих лингвистичких часописа при чему је у појединим, на почетку, дата и потпуна библиографија Б. Конеског (в. нпр. *Зборник во чест на Блаже Конески*, Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Филолошки факултет — Скопје, Скопје 1984; *Македонски јазик* (Посветено на академик Блаже Конески по повод на 60-годишнината), год. XXXII—XXXIII, Скопје 1982. — и др.).

ним радницима који су у прошлости доказивали да је Македонија део њихових држава. „Има море од таква 'научна' литература“ — бележи аутор.²⁸ На истој страни аутор пише и ово: „Српската пропаганда во почетокот на XIX век била братска, словенска помош' [цитат С. Димевског, не види се одакле почиње] на македонскиот народ.“ На страни 67 аутор пише: „Ваквата 'братска' загриженост произлегла од дејноста на Македонскиот клуб со читалиште во Белград (1901—1902).“ Итд.

Присуство историјско-политичке димензије у ауторовом тексту резултирало је повременим увођењем читавих мозаика најразличитијих епизода, које су текст често тематски удаљавале од наслова књиге, а понегде га стилски приближавале мемоарско-фелтонистичкој прози. На страни 201, на пример, желећи да илуструје негирање македонског језика од стране Грчке, у новијем периоду, аутор наводи епизоду са грчким дипломатским представником Т. Лапасом, који је у саобраћајној несрећи у Скопљу усмртио човека, а због непризнавачња македонског језика у одговарајућој судској документацији грчки суд га је ослободио оптужбе. Аутор у вези са овим наводи и библиографске податке из дневних листова и скупштинских хроника. На странама 194—196 аутор нашироко пише о условима у којима је настајала прва граматика савременог македонског језика наводећи, при том, и сећања њеног аутора К. Кепеског у вези са тим. На странама 75—76, пишући о „ненародним“ учитељима у делу Македоније, који је након другог балканског рата припао Србији, аутор наводи и текст заклетве „за верност кон режимот“, коју је „по пропишаните религиозни обреди“ прочитао наставник Р. Марић у битолској гимназији. Итд. При томе аутор непрестано тежи да изнесе и свој суд о одређеном питању, без обзира колико је то у одређеној тематској функцији. На страни 204, на пример, пишући о послератном развоју македонске књижевне речи, аутор наводи и значајну улогу Друштва писаца Македоније, које је 1987. године у поводу свога јубилеја издало књигу *Македонски писатели*. Аутор даље наводи да је то „добар прирачник и преглед, иако со некои пропусти“, након чега следи и готово прави мали приказ ове књиге, тј. њених пропуста, да би се аутор на крају задржао и на неодговарајућем наслову књиге, недоследностима у азбучном редоследу писаца, па и недостатку фотографија за пет аутора.

Што се тиче саме организације ауторовог текста, чињеница је да овај текст прати недовољна организација и несистематичност. То делом показују и досадашњи примери, али је, чини се, у овом смислу посебно илустративан пример на страни 35. Овде, на почетку одељка *Новомакедонскиот јазик*, аутор као да се присећа важног, а неспоменутог споменика везаног за претходни период (тзв. Данилов Четворојезичник), те на истој страни уводи фусноту у

²⁸ Овде аутор наводи један број библиографских јединица да би се, најзад, у том контексту осврнуо и на савременог српског лингвисту Павла Ивића. „[...] не е јасно — пише аутор — што сака да каже современиот српски академик Павле Ивиќ кога вели дека македонскиот јазик 'је сличан српскохрватском, а темељито различит од бугарског или руског'“. Што се самог одговора тиче, њега, и то доволно јасно, нуди савремена филолошка наука. Уосталом, сличну констатацију, иако лингвистички неартикулисану, Ристески је могао препознати још у *Речнику од шри језика*, Македонца Ђ. Пуљевског (Београд, 1875). У овом речнику, тзв. *Разговорнику*, Пуљевски, велики поборник македонистичке идеје, пише: „Рускијот и бугарскијот најблизу се. А хрватскијот и бошњачкијот [= 'српски', П. Р.] и македонскијот најблизу се“ (Горѓија М. Пулевски, *Одбрани страници*, Избор, редакција, предговор и забелешки д-р Блаже Ристовски, Македонска книга, Скопје 1974, стр. 97).

којој пише: „За појавата на народниот јазик во македонската литература од XIX век, како што веќе е истакнато, голем придонес имале дамскините, но и текстивите пишувани на народен говор со грчко писмо. Меѓу тие текстиви, покрај наведениот [истакао П. Р.] *Македонски речник од XVI век*, е и *Четиријазичникој* на попот Данаил од Москополе.“

Најзад, иако је то можда заслуживало да се нађе и на почетку овога прилога, треба напоменути да и сама научна апаратура у овој књизи има озбиљних недостатака, што се могло уочити и у досадашњем излагању. То се посебно односи на цитате и фусноте, тј. на ненавођење, или пак на неодговарајуће навођење одређених библиографских података. Аутор, на пример, на страни 13 пише да још М. П. Погодин, И. Белајев, Ф. И. Успенски „и други“ износе тезу о словенском пореклу Тирила и Методија, при чему у одговарајућој фусноти 9 аутор не даје никакви библиографске податке о овоме (као у осталом ни на крају књиге, у литератури), већ овде наводи српске и хрватске ауторе који се не слажу са овом тезом и даје библиографске податке о виx радова. На страни 18, пишући о ћирилометодијевском језику и писмености и њеном везивању за македонско поднебље, аутор наводи фусноту у којој даје податке о доласку Методијевих ученика, најпре у Преслав, а затим у југозападну Македонију. У истој фусноти аутор напомиње да је више истраживача трагало за узроцима овога пресељења, од којих су неки то сматрали прогонством („Вацлав Вондрак, Илински“), док је Јагић ово тумачио враћањем „во својот роден крај, к[а]де што го влечеле спомените на младоста“. Завршавајући тиме фусноту аутор не наводи ни један библиографски податак, па чак ни извор овога цитата. На страни 22, у фусноти 45 аутор пише: „Во славистиката има огромна литература за тоа која азбука е постара: глаголицата или кирилицата. Преовладало мислењето дека е постара глаголицата, но дека набрзо по неа се појавила и кирилицата.“ Ни овде, дакле, није дат никакав библиографски податак, па чак ни указано на неки од синтетичких радова који говоре о овом питању. На страни 33 аутор говори о пореклу слова *ћ* и *ђ* у македонским текстивима и наводи цитат Д. Барјактаревића о оригиналном нацрту слова *ђ* у текстивима Ђ. Кокала. На крају цитата Ристески наводи фусноту 19а (у фусноти 19 даје библиографске податке у вези са Д. Барјактаревићем) у којој наводи чланак Ст. Новаковића, *Ћ и Ђ у македонским народним дијалектима*, због тога што је „и Стојан Новаковиќ“ о томе писао, желећи да „ја докаже идентичноста на македонските и српските гласови [!?! — П. Р.]“. Овде, дакле, очито није одвојен граfiјски план од фонолошког.

•

*

Књига др Стојана Ристеског, *Создавањето на современиот македонски литературен јазик*, поред представљања низа значајних послератних докумената о путевима кодификације савременог македонског књижевног језика, представља и покушај велике научне синтезе најразличитијих резултата, пре свега из области македонске филологије. Иако уз ауторово позивање на „веќе утврдени научни вистини“ (стр. 7), књига је на стручном и научном плану показала низ недостатака, који су последица како недовољног сналажења аутора у овој веома широкој научној материји тако и извесне острашћености с којом је аутор прилазио већини питања.

Све то, на жалост, баца извесну сенку и на оне делове књиге који доносе изворну грађу, односно преносе садржаје различитих докумената (елабората, записника, стенографских бележака, писама и др.), или, пак, што је чест случај у књизи, представљају тек прикупљене усмене информације у вези са нај-различитијим питањима.

Београд

Првослав Рагић